

рем лому срібла до фонду. З цієї причини речі, які передбачалося пожертвувати, ніхто не оглядав, не описував і не фотографував. У листі зазначалося: “Проведена у даному випадку поспішність жертводавців є винятковою, взагалі, намісник Лаври архімандрит Амвросій, як і митрополит Київський і Галицький, були почесними членами Товариства й виявляли зацікавленість до історії й надавали не мало послуг в справі підтримки Товариства у Києві. Вони приносять вибачення у зв’язку з підготовкою у той час Лаври до евакуації” [1, арк. 2].

10 травня 1916 р. на всі звинувачення з боку преси відповів професор Київської духовної академії, член Київського товариства охорони старовини професор Ф. І. Титов. Він писав: “Усі речі, особливо медалі, цікаві у будь-якому відношенні, напередодні передачі їх у контору Банку були зняті лаврським фотографом і фотографічні знімки залишені для зберігання у лаврській ризниці.

Залишається лише заявити про те, що:

1) у газетах недостовірні відомості у справі пожертвування Києво-Печерською лаврою та Києво-Михайлівським монастирем давніх речей церковного посуду повинні бути спростовані.

2) усі установи у справі передачі речей на потреби війни наслідували святий приклад Києво-Печерської лаври, яка поклопоталася, незважаючи на виняткові умови військового часу, відібрати як слід речі [1, арк. 3].

Далі Ф. І. Титов повідомляв, що Києво-Печерською лаврою в 1915 р. були пожертвовані та передані у Київську контору Державного банку: 1) 22 золотих медалі (4 фунти 72 золотники); 96 золотих монет (48 золотників); 7 злитків золота (7 фунтів 31 золотник); 2) 45 пудів 37 фунтів 62 золотників срібла різної проби, утворених переважно з лому від шат, що були на іконах у різних храмах Лаври; 3) 65 пудів потертої мідної монети. Відбиті ручним зряддям Київського артилерійського складу: а) мідь червона 247 пудів 5 фунтів; б) мідь жовта 165 пудів 10 фунтів в) цинк 31 пудів 30 фунтів [1, арк. 3зв.].

Далі Ф. І. Титов сповіщав, що на потреби війни жодних речей золотого та срібного церковного посуду не жертвувалося. Монастирським управлінням, з належного дозволу, було передано на потреби війни 3 пуди 20 фунтів 50 золотників срібла різної проби у 18 шматках та один шматок срібного вінка. Злитки срібла були виготовлені у різний час засобом спалювання різного церковного начиння. Це були переважно срібного шитва архієрейські облачення, яке перетворилося від старості у “ветош”. Відбір архієрейського облачення, що підлягав спаленню, був зроблений за участі і за вказівки місцевих архієреїв з числа членів Академічного церковно-археологічного товариства [1, арк. 4].

Потім прийшов 1922 р., а преса вже мовчала...

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 73, арк. 7зв.
2. Киевские епархиальные ведомости. – 1914, №36. – сентябрь.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3заг., спр. 711.
4. Московский листок. – 1916. – № 63. – 17 березня.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 47зв.

Белоусова Т. К.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВКЛАДИ В РИЗНИЦЮ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII–XIX ст.

За давньою традицією храмам, особливо з таким статусом, який мала Велика лаврська церква, численні можновладці та інші заможні особи дарували коштовні речі церковного вжитку, тому в Успенському соборі впродовж віків збиралась найбагатша колекція творів мистецтва. Всі коштовні речі зберігалися у лаврській ризниці, яку без перебільшення можна назвати одним з перших музеїв, адже її було відкрито для огляду найшановніших гостей монастиря, а деякі особливо цінні предмети навіть розміщали у рамках під склом.

Ризницею завідував епископ Лаври. Вона була розташована на першому поверсі південно-західного приділу Успенського собору, вхід до неї знаходився за саркофагом прп. Феодосія Печерського. “До ризниці вели невеличкі масивні залізні двері... з накладними прикрасами вельми давньої роботи. Біля ризниці завжди чергували монахи-сторожа, а в нічний час наряди підсилювались. Це була найбагатша у світі ризниця, найцінніша, як у сенсі матеріальному, так і в сенсі релігійному та історичному...” [2, 5].

В описі ризниці Успенського собору 1751 р. значаться пожертви Стефана Яворського – срібні позолочені потир, дискос і зірка, ризи і фініфтева панагія. Дар печерського архімандрита Іоанікія Сенютювича – великий срібнопозолочений хрест і менший хрест з двома напрестольними ліхтарями – від економа Лаври ієромонаха Мойсея. Від архімандрита Афанасія Миславського – Євангеліє у срібно-фініфтевій оправі, і в дешевих оправках – від ієромонахів Артемія, Левкія, ієросхимника Іоанна й архімандрита Кирила. Дві митри: срібнопозолочена, прикрашена дорогоцінним камінням і перлами, та у фініфтевій оздобі – були вкладом архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського Варлаама Ліницького. В ризниці також зберігалися плащаниця від Чернігівського єпископа Зосими, ризи і стихарі від митрополита Київського, Галицького і всієї Малої Росії Іоасафа Кроковського, єпископа Переяславського і Бориспільського Арсенія Берла, печерського архімандрита Мелетія Вуяхевича і намісника Кодрата [3, 88].

Ризниця повсякчас поповнювалась новими дарами. У 1804 р. митрополит Московський Платон, відвідавши Київ і Лавру під час подорожі, у власних спогадах писав: “Потім забажали подивитися і ризницю лаврську, яка різноманітним начинням вельми сповнена і багата, а особливо шапками, панагіями, хрестами, сосудами золотими й срібними, з яких і чималої ціни варті, і деякі рідкістю примітки заслуговують; багата також і ризами і облаченнями церковними, з яких багато тканин самих кращих, а є декілька і перлами унизані” [6, 315].

У ризничих книгах, куди заносили перелік предметів, що зберігалися у ризниці, часто зустрічається напис: “От доброхотных дателей”. На жаль, в тих самих книгах XVIII–XIX ст. можна зустріти і наступні записи: “по крайній ветхости уничтожено” або “за ветхостию упразднена при освидетельствовании”. Це стосується вкладів як відомих, так і невідомих осіб [2, 6]. Але багатьох благодійників ми знаємо. Так, 1766 р. до ризниці Великої лаврської церкви надійшла палиця від протоієрея московського Благовіщенського собору Іоанна Комаровського, оздоблена гаптованим хрестом і стилізованими квітами. У 1769 р. архімандрит Софроній Мигалевич подарував монастирю фелон і стихар із французької парчі, а 1770 р. преосвященний Павло, митрополит Тобольський, передав дві палиці, на одній з яких вигаптувана композиція “Христос на троні”, а на другій, повністю шитій, зображені постаті Петра і Павла [2, 12-13]. До 70-80-х рр. XVIII ст. відносяться і вклади останнього митрополита Київського, Галицького і всієї України Гавриїла Кременецького. Це комплект, який складається з двох хрещатих покрівців і пелени.

“Її імператорська величність Єлисавета Олексіївна, – згадує митрополит Самуїл (Миславський), – 1808 року квітня 1-го числа виявила волю надіслати в Лавру Архієрейське облачення багатой золотої парчі по срібному полю, також повні облачення для чотирьох священиків... золотої парчі по блакитному полю...” [7, 88]. Ці пам’ятки – стихар і чотири фелони, також знаходилися у ризниці Успенського собору. А 1838 р. імператор Микола I пожалував Лаврі 67 предметів церковного облачення із золотно-блакитного оксамиту [8, 1-4], які, згідно з розпорядженням Духовного собору, було “внесено в опис і здано для збереження в ризниці в особливій шафі” [8, арк. 11-12зв.].

Багато хто із світських заможних осіб також прагнули увічнити пам’ять про себе завдяки вкладам в Успенський собор Лаври. Наприклад, у 1781 р. княгиня Т. Горчакова подарувала два фелони російської парчі [2, 13], 1808 р. графиня А. Чернишова передала у дар парчевий стихар, 1814 р. київський купець Р. Марковський пожертвував фелон лілового шовку, 1814 р. дружина донського генерал-майора К. Дьячкіна – розкішний фелон золотої парчі, 1830 р. княгиня К. Кудашева – фелон золотого ритного оксамиту. А 1872 р. генеральша О. І. Леонова пожертвувала воздух срібної парчі.

У першій половині XIX ст. вклади робили також представники військової старшини: 1816 р. чорноморський полковник П. Бурнос подарував фелон зі срібної парчі, на опліччі якого було розміщено композицію “Коронування Богородиці”, а 1832 р. Лавра отримала ще один фелон – дар генерала Анучіна [2, 14].

Поряд із витворами мистецтва сакрального шитва, у ризниці зберігалось багато коштовностей – дарів численних вельможних гостей Лаври. Серед них золота чаша з дискосом,

звіздицею і ложицею, загальною вагою 2,4 кг – вклад, зроблений 1765 р. Зосимою Валькевичем, який передав монастирю чимало цінних речей: срібну водосвятну чашу на чотирьох морських китах з карбуванням святих зображень (65,9 кг); фелон золотого ритого оксамиту 1775 р., два стихарі з російської парчі 1783 і 1786 рр. з гаптованою композицією “Христос на троні з предстоячими” [2, 13], а також виготовлену в 1781 р. золоту митру. “Митра мала золотий пояс, її оздобили перлами та коштовним камінням. Вага митри становила 2 кг 209,6 г” [1, 81]. А 17 березня 1852 р. колишній намісник Києво-Печерського монастиря архімандрит Лаврентій передав до лаврської ризниці на вічне збереження дар графині А. О. Орлової-Чесменської – золотий хрест витонченої роботи, оздоблений діамантами та аметистами, з нерукотворним образом Ісуса Христа посередині, який люди мали бачити на наступних намісниках під час богослужінь [5, 129].

1856 р. митрополит Філарет (Амфітеатров) заповів у лаврську ризницю дві золоті, прикрашені сапфірами і діамантами панагії, чотири панагії й два хрести на клобук з більш простими прикрасами, оксамитові та шовкові рясни, підрясник і тканини. Він також подарував чудотворній іконі Успіння Божої Матері діамантовий хрест, яким його нагородив імператор Микола I на клобук під час призначення на Київську кафедру. Хрест теж зберігався у ризниці [4, 86].

Серед коштовностей ризниці знаходився ще один хрест – золотий, щедро усипаний діамантами – дар Лаврі від великої княгині Олександри Петрівни, відомої засновниці київського Покровського монастиря. В ризниці розміщалося чимало справжніх витворів мистецтва. Там був молитовник у черепаховій обкладинці з срібними шатами, що належав імператриці Єлизаветі Петрівні; срібний хрест із розп’яттям на фініфті і сакос, оздоблені діамантами й аметистами, від імператриці Катерини II (1787), срібний визолочений столовий годинник з двома циферблатами, свого часу подарований імператрицею графові О. Г. Орлову-Чесменському і згодом переданий як вклад у Лавру його дочкою; ікона на кипарисовій дошці, із зображенням Спасителя, що прийшов до померлого Йосипа, прикрашена срібними визолоченими шатами з алмазами, діамантами, смарагдами, рубінами і яхонтами – дар великого князя Павла Петровича, майбутнього імператора, зроблений 15 жовтня 1781 р. [1, 82].

1816 р. після Віденського конгресу імператор Олександр I, завітавши до Києво-Печерського монастиря, відвідав ризницю і також зробив внесок – діамантову панагію з аметистами і зображенням Спасителя, який всіх благословляє. На зворотному боці панагії розміщено напис: “Дар государя императора Александра I в бытность в Киеве 1816 года”. Панагія зберігалася в бронзовій визолоченій рамі під склом. Поряд знаходилися два хрести, прикрашені сапфірами та діамантами – ще один дар імператора [1, 83].

У 1829 р. імператриця Олександра Федорівна разом зі своїм чоловіком – імператором Миколою I подарували срібну дарохранильницю з 12-а агатовими колонами на п’єдесталі з червоного мармуру. Дарохранильницю вінчав визолочений хрест. Її вага становила 43,8 кг. А наступного, 1830 р. імператор з дружиною надіслали у дар монастирю ще одну дарохранильницю, роботи майстра Кейбеля. 13 січня того ж року митрополит Євгеній (Болховітінов) освятив і встановив її на престолі Успенського собору. У ризниці зберігався глазетовий покров з імператорськими гербами та горностаєвою обшивкою, пожертвований на саркофаг св. Володимира Миколою I, і сакос золотого глазету, прикрашений оксамитовими блакитними хрестами [1, 83]. І все це – лише маленька частка тих скарбів, що колись складали зібрання лаврської ризниці.

На початку ХХ ст. ризницю перенесли у нове приміщення, за допомогою фахівців склали каталог церковних речей з датуванням та історичними довідками, систематизували зібрання. Виникла навіть ідея стосовно реорганізації скарбниць та надання монастирським ризницям статусу музеїв, але втілити у життя її не вдалося. Час розпорядився по-своєму і на превеликий жаль подальша доля ризниці Києво-Печерського монастиря склалася вельми трагічно: після бурхливих подій 1917 р. “вона припинила своє існування як цілісна колекція, більшість її скарбів була безповоротно втрачена” [4, 100]. За свідченням С. Кагамлик, значну частину цінностей, що були подаровані Лаврі впродовж століть і зберігалися у ризниці, “було конфісковано 1922 р. під претекстом допомоги голодуючим Поволжя. Кореспондент московської газети “Правда” у номері за 19 квітня 1922 р. у переліку реквізованих комісією для вилучення церковних цінностей називав золоту лампаду з китицею, подарованою Катериною II, панагію графині Леонової коштом 10 тис. крб. і панагію графа Рум’янцева вагою в 90 каратів” [3, 93].

Отже, з наведених вище фактів стає цілком очевидним, що ризниця власне була скарбницею і водночас своєрідним музеєм, який мав демонструвати могутність, багатство і славу Лаври. В ризницю вносили сановних осіб, нею пишалися, однак все це було для обителі скоріш питанням престижу, аніж матеріальною підтримкою, оскільки речі, що зберігалися у ризниці, за виключенням дуже рідких випадків, становили недоторканий фонд монастиря. Тут ми маємо справу не стільки з пожертвами “на користь”, скільки з бажанням завдяки щедрим дарам залишити по собі пам’ять у віках або заслужити прихильність духовенства. А отже, ці внески є, певною мірою, проявом т.зв. благодійництва напоказ. Неабияку вагу при цьому мали і політичні мотиви, що спонукали до вкладів сановних осіб. Останнє особливо стосується представників імператорського дому та інших привілейованих станів Російської імперії, таких як придворні, знать, військові вищих чинів і вище духовенство, тобто осіб з чималими статками. Адже для вихідців з нижчих станів через їхні скромні доходи така честь просто була недоступною.

Проте, велика історична і художня цінність зібрання ризниці, пам’ятки якої представляли найкращі зразки ювелірного мистецтва та художнього сакрального шитва, безумовно, є незаперечною, і її втрата нанесла великий збиток культурі нашої держави.

Примітки

1. Бартош А. Ризниця Успенського собору Києво-Печерської лаври // ЛА. – 2001. – Вип. 3. – С. 75-84.
2. Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX ст. (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог. – К., 2005. – 104 с.: іл. 137.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра – світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005. – 552 с.
4. Києво-Печерська лавра – пам’ятка історії та культури України / Бруснікіна Г. П. та ін. – К., 2006. – 427 с.
5. Лякина Р. Дар графини. Посвящается возрождению Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках: Матеріали міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відповід. ред.) та ін. – К., 2002. – С. 125-129.
6. Путешествие высокопреосвященнейшаго Платона, митрополита Московскаго, в Киев и по другим российским городам в 1804 году, собственною рукою с замечаниями его писанное // Полное собрание сочинений Платона (Левшина) митрополита Московскаго. – Т. II. – СПб., [1911]. – 512 с.
7. Самуил (Миславский), архим. Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры. – К., 1818. – 158 с.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1916. О пожалованной Императором Николаем Павловичем в Киево-Печерскую Лавру ризницы в 1838^м году. – 20 арк.

Веденев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Научно-организационный центр Национальной академии СБ Украины

ОРГАНИЗАТОР АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ 1920 – НАЧАЛА 1930- х гг. (по материалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)

Органы государственной безопасности на протяжении практически всего периода советской истории играли особую, активную и нередко зловещую роль в церковно-государственных отношениях. Отметим, что специализированное оперативное подразделение с функциями разработки религиозной среды появилось в советских спецслужбах еще в разгаре Гражданской войны. В феврале 1919 г., решением Коллегии ВЧК, был образован Секретный отдел (СО), в функции которого входила и борьба с “антисоветской деятельностью” “церковников и сектантов”. С января 1921 г. в рамках СО ВЧК создается с этой же целью 6-е отделение, продолжившее работу (с ноября 1923 г.) и в структуре СО Объединенного политического управления (ОГПУ) СССР [1, 80]. Антираелигиозные подразделения действовали в структуре секретно-политических или контрразведывательных органов НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, а в 1967–1991 гг. – в виде 4-х отделов 5-го Управления КГБ СССР и союзных республик.

На сегодняшний день, наряду с масштабной работой, проведенной отечественными исследователями по изучению репрессивной политики советской власти и правящей коммунистической партии, малоизученным аспектом проблемы деятельности спецслужб СССР в об-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015